

На пути к созданию теории влияния космической погоды на организм человека: новая концепция

Мишени для гелио- и геомагнитных вариаций: возможная роль Fe^{2+} -содержащих белков и SH-содержащих низкомолекулярных соединений и белков/ферментов, участвующих в процессах дыхания, образовании АТФ и циклических превращениях газотрансмиттеров

Реутов Валентин Палладиевич, доктор биологических наук
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва, РФ

Предлагаемая концепция является частью общей теории нормальных физиологических и патологических процессов в живых организмах, развиваемой автором в последние десятилетия. Согласно развиваемой концепции влияние гелио- и геомагнитных вариаций на биохимические и физиологические процессы в живом организме обусловлено, прежде всего, наличием высокой концентрации ионов Fe^{2+} , входящих в состав крови, а также ключевых ферментов, участвующих в процессах дыхания и энергетических процессах, синтеза оксида азота – NO-синтазные и нитритредуктазные системы (Hb^{2+} , Mb^{2+} , цит P-450, цит_a+a₃), наличием SH-содержащих низкомолекулярных соединений и белков/ферментов, участвующих в обратимом окислении/восстановлении SH-/S-S-групп, циклических превращениях этих веществ и газотрансмиттеров, вторичных посредников систем внутри- и межклеточной сигнализации. Концентрация указанных выше веществ, мишеней гелио- и геомагнитных вариаций, в крови может достигать 10^{-3} М и выше, благодаря которым сосудистая система человека одной из первых ощущает последствия гелиогеофизических возмущений. Участие NO в реализации клеточного ответа осуществляется в значительной степени через гемосодержащую растворимую гуанилатциклазу (Fe^{2+} – содержащий фермент и его SH-группы, способные к обратимому окислению и нитрозилированию), и cGMP, концентрация которого зависит от активности растворимой гемосодержащей гуанилатциклазы. Предлагаемая концепция, как указывалось выше, является составной частью общей теории нормальных физиологических и патологических процессов в живых организмах [17-19]. Она хорошо согласуется с теориями нормы, гармонии («кразы») и дисгармонии («дискразии», патологии) от Гиппократа, Цельса и Галена до Парацельса, Везалия и Гарвея, а также с последующими теориями нормальных и патологических процессов от К. Рокитанского, Р. Вирхова, А.Д. Сперанского и Г. Селье до П.К. Анохина, Н.П. Бехтеревой, Г.Н. Крыжановского, Ф.З.Меерсона и В.Н. Титова.

Ключевые слова: космическая погода и здоровье, влияние гелио- и геомагнитных вариаций на биохимические и физиологические процессы в живом организме, мишени для гелио- и геомагнитных вариаций, общая теория нормальных физиологических и патологических процессов, нитраты, нитриты, оксид азота, циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала.

Введение. В последнее десятилетие активно развивается медико-биологическое направление исследований по влиянию флуктуаций физических полей в околоземном пространстве во время гелиогеофизических возмущений, на биологические системы (от микроорганизмов до человека) в результате которых происходит нарушения (а в некоторых случаях и серьезный «сбой») в биохимических и физиологических системах. Известно, что электромагнитное излучение Солнца, межпланетное магнитное поле, проявляющееся в магнитосфере Земли в виде геомагнитной или геофизической возмущенности, способны влиять на гемореологические характеристики у здоровых людей и пациентов с сосудистыми заболеваниями, на количество инфарктов и инсультов, повышать количество случаев нарушения психики, ухудшать состояние здоровья и самочувствия людей [1]. Показано, что число дорожно-транспортных происшествий и число травм увеличивается во время сильных магнитных возмущений [2, 3]. Исследование воздействия геомагнитных возмущений на внутриутробное развитие и состояние плода методом кардиотокографии показало, что воздействию гелиогеофизических факторов подвержены 10-15% от общего количества матерей и плодов. Данные фетального кардиомониторинга, обработанные с подсчетом интегрального показателя состояния плода, показали наличие отчетливых вариаций максимальных значений

показателя состояния плода, совпадающие с сезонным ходом геомагнитных возмущений [4]. Максимальные значения этого показателя наблюдали в равноденствие (март-апрель-май, октябрь-ноябрь), минимальные – вблизи периода солнцестояния. Известно, что у некоторых здоровых, молодых людей влияние космической погоды может проходить без существенного ущерба для здоровья [5, 6]. Однако у людей с патологическими изменениями сердечно-сосудистых систем возмущение параметров космической погоды может приводить к различным обострениям, вплоть до летальных исходов, в том числе увеличения числа случаев внезапной смерти [6, 7].

Имеющиеся в настоящее время данные позволяют предположить, что одним из основных механизмов воздействия гелиогеофизических возмущений на сосудистую систему человека является их воздействие на реологические свойства крови [5, 8]. Однако факторы солнечной активности не действуют изолированно. Часто они протекают на фоне действия экологических, психэмоциональных, производственных и иных факторов [8]. Поэтому влияние гелиогеофизических факторов может быть затуманено, скрыто и затруднено для однозначного выявления основных механизмов влияния геомагнитной или геофизической возмущенности на клетки, органы, ткани и организм человека. В связи с этим возникает вопрос, каким образом можно по-

дойти к формулировке и обоснованию теории влияния космической погоды на организм человека.

Акцепторы электронов — эффективные регуляторы метаболизма в клетках живых организмов. Известно, что клеткам живых организмов присуще два основных состояния: покоя и активности [9]. Еще в 60-70-х гг. XX в. А. Сент-Дьердьи высказал идею о том, что активность и физическое состояние клетки определяется в основном соотношением доноров и акцепторов электронов [9]. К основным акцепторам электронов в живых организмах относятся молекулы, участвующие в относительно молодом кислородном (O_2) или более древнем нитратно-нитритном дыхании (NO_3^-/NO_2^-) [10]. Именно поэтому аэробные упражнения (бег, легкая атлетика) или гипоксическое прекондиционирование (например, пребывание в горах, когда активируется нитратно-нитритное дыхание) являются одними из основных подходов в методике оздоровления организма и повышения устойчивости сердечно-сосудистой системы к воздействию различного рода факторов стресса. Клетки сохраняют состояние покоя до тех пор, пока они могут дышать или они сыты, т.е. им достаточно молекул акцепторов электронов, и богатых энергией химических соединений, необходимых для синтеза энергии в виде АТФ или мембранного потенциала, расходуемых при выполнении основных жизненных функций. При дефиците этих молекул возникает состояние стресса, который направлен на ликвидацию указанного выше дефицита. Для этого живые организмы вынуждены переходить в активное состояние. Чаще всего эти процессы проходят как оксидативный или нитрозативный стрессы. Если молекул, необходимых для дыхания, оказывается все равно недостаточно, то организмы, способные к анабиозу, переходят в состояние с минимальным расходом энергии, в котором можно выжить в условиях дефицита молекул, являющихся акцепторами электронов.

Акцепторы электронов, участвующие в работе энергетических систем, и их продукты — газотрансмиттеры. Живые организмы (растения, микроорганизмы и животные) на 96 % состоят из 4-х атомов — C^{12} , N^{14} , O^{16} и H^1 [11, 12]. В настоящее время известны организмы, которые способны использовать в качестве терминального акцептора электронов кислород (O_2), нитраты/нитриты (NO_3^-/NO_2^-) и сульфаты/сульфиты (SO_4^{2-}/SO_3^{2-}) [10, 13 — 15]. Известна также группа метанобразующих (CH_4) бактерий. Эти бактерии отнесены к организмам, использующим в качестве терминального акцептора электронов карбамат, а их тип дыхания назван «карбаматным». Таким образом, молекулы O_2 , NO_3^-/NO_2^- , $SH_2^-/SO_3^{2-}/SO_4^{2-}$, $CH_4/CO/CO_2$, состоящие из наиболее распространенных химических элементов, входящих в состав тел растений, микроорганизмов и животных, оказались вовлеченными в работу энергетических систем, а затем и в системы внутриклеточной сигнализации, пополнив совокупность регуляторных молекул, получивших в XX-XXI в. название газотрансмиттеров [13 — 15]. Как указывалось ранее, доноров электронов в клетке всегда в избытке, а акцепторов электронов, наоборот, всегда дефицит [9]. Именно поэтому не доноры, а акцепторы электронов образуют «узкое горлышко», участвуя в регуляции основных метаболических процессов в живых организмах. Возможно, именно поэтому акцепторы электронов, состоящие из наиболее распространенных химических элементов, получили почетное право быть регуляторами метаболизма и стать газотрансмиттерами, участвующими во внутри- и межклеточной сигнализации, после того, как клетки пере-

шли от условий одноклеточного к многоклеточному существованию.

Согласно нашим представлениям вместе с появлением кислородного дыхания нитратно-нитритное дыхание не исчезло, как ничего не исчезает бесследно в живых организмах, поскольку *живые системы никогда «не отказываются» от однажды удачно найденных решений* [10]. После появления кислородного дыхания нитратно-нитритное дыхание стало использоваться живыми организмами в тех условиях, когда возникает острый дефицит кислорода [10 — 12]. Это связано с тем, что и кислород, и нитриты по своим физико-химическим свойствам очень близки: они взаимодействуют с гемсодержащими белками и акцептируют электроны с гемсодержащих белков, находящихся в дезокси-форме, в том числе и с цитохромоксидазы [47, 144]. Вместе с тем, в ходе кислородного и нитратно-нитритного дыхания появляются $\bullet NO$ и супероксидный анион-радикал ($\bullet O_2^-$), которые при взаимодействии друг с другом могут порождать $\bullet NO_2$ и пероксинитриты [16]. Последние, как указывалось выше, после протонирования способны вновь распадаться на чрезвычайно реакционные соединения $\bullet NO_2$ и $\bullet OH$ -радикал [16], которые могут повреждать практически все высоко- и низкомолекулярные вещества. Каким образом удалось Природе изолировать эти соединения друг от друга и создать условия для сохранения живых организмов?

С нашей точки зрения такое стало возможным благодаря наличию глобального принципа цикличности, который может распространять свое влияние практически на все структурно-функциональные уровни живой и неживой природы [12, 34, 43]. Именно благодаря глобальному и универсальному принципу цикличности существуют *циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала*, впервые описанные в работах [27, 29, 136]. Если сохраняется целостность циклических регуляторных механизмов, то NO и $\bullet O_2^-$ не взаимодействуют между собой и не возникают чрезвычайно реакционноспособные пероксинитриты, $\bullet NO_2$ и $\bullet OH$ -радикалы [16]. Однако в тех случаях, когда содержание нитратов, нитритов и активных форм азота ($\bullet NO$ и $\bullet NO_2$) выходит за пределы физиологически допустимых норм, появляются чрезвычайно активные соединения (пероксинитриты, $\bullet NO_2$ и $\bullet OH$ -радикалы) и возникают условия для развития многочисленных патологий [16, 31, 34].

Таким образом, согласно развиваемым представлениям, фундаментальные механизмы, связанные с нарушением дыхания и биоэнергетикой клетки, а так же с нарушением циклических регуляторных процессов и механизмов лежат в основе большинства известных сегодня патологий [34]. Эти представления хорошо согласуются с теоретическими построениями Р. Вирхова, который считал, что «не жизнь в ненормальных условиях, не нарушение как таковое вызывает болезнь, напротив, болезнь начинается с недостаточности регуляторного аппарата». Развиваемые представления так же хорошо дополняют и развивают точку зрения Л.А. Орбели, по мнению которого, «мы мало считаемся с тем, что все процессы осуществляются циклически, и каждый процесс имеет свою цикличность». И, наконец, развиваемые представления дают ответ на вопрос А. Пуанкаре, который писал: «Всякое обобщение до известной степени предполагает веру в единство и простоту природы. Что касается единства, то мы не сможем встретить здесь каких-либо затруднений. Нам нужно задать себе вопрос не о том, едина ли природа, но вопрос: каким образом она является единой?» Отвечая на вопрос

А. Пуанкаре, «каким образом природа является единой?», мы обосновали, что единство природы состоит в том, что она подчиняется трем глобальным принципам: *атомарному принципу строения вещества, принципу цикличности*, благодаря которому все процессы, развивающиеся во времени, осциллируют; и *голографическому принципу*, который обеспечивает единство и взаимосвязь циклических регуляторных механизмов на различных структурно-функциональных уровнях [12, 43, 49]. Принцип цикличности также обеспечивает, когда в этом есть необходимость и целесообразность, спиралевидную пространственную организацию биологических структур. Примерами могут служить спиралевидное строение белковых структур (например, α - спирали); ДНК (например, двойная спираль ДНК); спиралевидная укладка хромосом (значительная часть ДНК и белков гистонов закручены в спиралевидные структуры); глиальные спиралевидные обкрутки в мозге, образующиеся при стрессе, глутаматной нейротоксичности и других экстремальных условиях; спиралевидные шванновские клетки и т.д. [85, 86].

Циклические превращения газотрансмиттеров в норме и их нарушения при патологиях различного генеза. В норме газотрансмиттеры способны участвовать в циклических превращениях [13 – 15]. Однако при нарушениях циклических превращений наиболее распространенные активные формы азота и кислорода ($\bullet\text{NO}$ и $\bullet\text{O}_2^-$) получают возможность для непосредственного взаимодействия друг с другом с образованием еще более активных соединений ($\bullet\text{NO}_2$) и $\bullet\text{OH}$ -радикалов [16]. Таким образом, нитрозативный и оксидативный стрессы никогда не протекают в одиночку. Эти стрессы, как правило, взаимосвязаны между собой и возникают при гипоксии/ишемии, воспалительных и других патологических процессах, составляющих ядро *типичного патологического процесса*. Таким образом, причиной возникновения оксидативного и нитрозативного стресса, согласно развиваемым нами представлениям, является конфликт между эволюционно древним нитратно-нитритным дыханием и относительно более молодым кислородным дыханием [16-19, 20]. В ходе именно этого конфликта и происходит нарушения циклических превращений наиболее распространенных активных форм азота и кислорода ($\bullet\text{NO}$ и $\bullet\text{O}_2^-$), которые получают возможность для непосредственного взаимодействия друг с другом с образованием еще более активных соединений ($\bullet\text{NO}_2$) и $\bullet\text{OH}$ -радикалов [16, 21 – 23].

Нервно-дистрофический процесс в местах бифуркации сосудов и образование атеросклеротических бляшек. Известно, что важную роль в развитии атеросклероза играют свободные радикалы [16]. Атеросклеротические бляшки чаще возникают в областях турбулентного кровотока (бифуркации сосудов) и, по наблюдениям ряда авторов, в участках, характеризующихся пониженной концентрацией адренергических нервных сплетений [7, 14 – 16, 138 – 140]. Обнаружено, что процессы дистрофии стенки сосуда могут развиваться наряду с нарушениями в других тканевых элементах со стороны эластичных волокон, которые могут проникать в стенку сосуда вплоть до эндотелия [7, 14 – 16]. Естественно возникает вопрос: каковы причины этих изменений и нарушений?

Ткани стенки кровеносных сосудов находятся под постоянной защитой циклических регуляторных механизмов, в том числе с участием активных форм азота и кислорода. Турбулентность кровотока в местах разветвления сосудов приводит к увеличению напряжения сдвига эндотелия и

активации синтеза фактора релаксации сосудов – оксида азота (NO) и ряда продуктов его превращения. Циклический метаболизм NO, NO₂, NO₂⁻ и продуктов их превращений с участием белков и ферментов может способствовать более экономному использованию этих соединений, а нарушение этих процессов с участием химически активных свободнорадикальных соединений может вызывать локальные повреждения мембран клеток и нервных окончаний [76 – 81]. Среди продуктов превращения NO наиболее повреждающими ткани сосуда свойствами обладают пероксинитриты (ONOO⁻), которые после протонирования способны распадаться с образованием высокоактивных OH-радикалов и диоксида азота (NO₂). Мишенями токсического действия NO₂ в тканях, как правило, являются ненасыщенные жирные кислоты [10, 142, 143]. Это связано с тем, что NO₂ способен отрывать α -углеродный атом водорода, разрывать двойную связь в ненасыщенных жирных кислотах и образовывать на них парамагнитные центры. Кроме того, NO₂ способен взаимодействовать с OH-группами, входящими в состав фенолов биологического происхождения, к которым относятся аминокислота тирозин и гормоны адренергической нервной системы адреналин и норадреналин. В связи с этим мембраны клеток и нервные окончания в локусах сосудов, подверженных изменению скорости кровотока, будут испытывать воздействие нитрозативного стресса, связанного с повышенным образованием NO, NO₂ и продуктов их превращения. Такой нитрозативный стресс может оказаться причиной повреждения эндотелия сосудов и нервных сплетений. Таким образом, в тех местах, где неравномерен ток крови и нарушается нервная трофика, предрасположенность сосудистой стенки к развитию атеросклероза может быть обусловлена нитрозативным стрессом, связанным с повышенным синтезом NO, NO₂ и продуктов их превращений [16].

Новые представления о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга. Как указывалось выше, циклы оксида азота, супероксидного анион-радикала [10-12, 26 – 37, 44 – 48, 136, 137] и вегетативная иннервация сосудов мозга [141] имеют большое значение для их защиты от образования атеросклеротических бляшек, ишемического и геморрагического инсульта [21 – 23]. Циклическая организация активных форм азота и кислорода переводит их соответственно в ионы NO₂⁻ и H₂O и не допускает непосредственного взаимодействия $\bullet\text{NO}$ и $\bullet\text{O}_2^-$ и образования $\bullet\text{NO}_2$ [16]. Вегетативная иннервация сосудов является постоянным источником поступления биофенолов, обладающих антиоксидантной и антирадикальной активностью (например, норадреналина, адреналина), концентрация которых, по крайней мере, в 10³ раз выше, чем содержание этих веществ в плазме крови.

На материале ранних вскрытий (после внезапной смерти и погибших при несчастных случаях) с помощью нейростохимических методов было показано, что еще до развития явных атеросклеротических изменений сосудистая стенка в местах разветвления сосудов претерпевает изменения, которые выражаются в снижении средней суммарной плотности адренергических нервных сплетений [21 – 23]. Кроме того, в участках сосудистой стенки, предрасположенной к атеросклерозу, отмечались явления деафферентации. В частности, было обнаружено значительное снижение количества барорецепторов – инкапсулированных чувствительных нервных окончаний, которые, как известно, в норме сигнализируют о внутрисосудистом дав-

лении. Вместе с тем исследования показали, что процесс десимпатизации стенки сосуда и нарушение его нервной трофики предшествуют развитию его атеросклеротических изменений [21 – 23]. Каковы могут быть причины десимпатизации стенок сосудов и нарушения его нервной трофики?

В нормальных физиологических условиях циклическая организация оксида азота и супероксидного анион-радикала, как указывалось выше, предотвращает образование высокореакционного соединения диоксида азота ($\bullet\text{NO}_2$) [16]. Такая циклическая организация активных форм азота и кислорода защищает клетки и ткани животных от повреждений [16, 27 – 37, 43 – 47]. В местах разветвления (бифуркации) сосудов, где выявляется максимальная активность NADPH-d/NO-синтазы [141] имеет место повышенное сдвиговое напряжение на эндотелий сосудов, а, следовательно, и образование повышенных концентраций $\bullet\text{NO}$. При любых патологических состояниях, связанных с воспалениями, гипоксией/ишемией, травмами головного мозга имеет место повышенное образование не только NO, но и $\bullet\text{NO}_2$, о чем свидетельствует присутствие нитротирозина, являющегося продуктом свободнорадикального (при участии $\bullet\text{NO}_2$) нитрования тирозина [10, 142, 143]. Появление $\bullet\text{NO}_2$ и нитротирозина может происходить в условиях нарушения циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала, когда избыточное количество $\bullet\text{NO}$ не способно полностью превратиться в ионы NO_3^- , а сами молекулы $\bullet\text{NO}$ могут вступать в непосредственное взаимодействие с кислородом и супероксидом, приводя к образованию $\bullet\text{NO}_2$ [16]. Последний вследствие чрезвычайно высокой активности способен окислять практически все органические соединения, в том числе ненасыщенные жирные кислоты [10, 142, 143], повреждать мембраны клеток и субклеточных структур [90 – 92]. В работах [21 – 23, 141] предложена новая концепция, согласно которой симпатическая вегетативная нервная система (ВНС), с ее медиаторами норадреналином и адреналином, обладающими антиоксидантными и антирадикальными свойствами, защищает клетки сосудов крови от повреждений, вызванных нарушениями циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала и образованием высокотоксичного и реакционноспособного диоксида азота ($\bullet\text{NO}_2$). Предлагаемая концепция объясняет природу молекулярных механизмов, при помощи которых ВНС способна защищать клетки сосудов крови от патологических процессов, вызванных активацией свободно-радикальных реакций и появлением высокотоксичного и реакционноспособного $\bullet\text{NO}_2$ [16 – 19].

Какие соединения являются ключевыми в осуществлении нормальных регуляторных процессов? Активность и физическое состояние клетки, как указывалось выше, определяется в основном соотношением доноров и акцепторов электронов (А. Сент-Дьердьи) [9]. Основными акцепторами электронов в живых организмах являются кислород (O_2) и нитратные/нитритные ионы ($\text{NO}_3^-/\text{NO}_2^-$) [10 – 12]. Эти соединения и продукты их превращения участвуют в циклических процессах (циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала [10 – 12, 26 – 37, 46 – 47, 144]), не нарушая и не повреждая при этом основные клеточные [55 – 57], субклеточные биохимические и молекулярные структуры [76 – 98]. При нарушениях циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала происходит активация образования высокореакционного диоксида азота и пероксинитритов [16]. Эти процессы активируются при различных патологических процессах и большинстве известных заболеваний [51 – 135]. В связи с этим у людей с нарушен-

ной регуляцией (нарушенными циклами) вариация геомагнитных полей вызывает негативное влияние. Такие люди испытывают неприятные ощущения, а в тяжелых случаях – инфаркты, инсульты и развитие патологических состояний вплоть до наступления летального исхода [138 – 140]. У здоровых людей с нормальными регуляторными механизмами биохимические и физиологические показатели поддерживаются в пределах физиологической нормы, при этом негативных реакций не наблюдается. *Наличие высокой концентрации ионов Fe^{2+}* , входящих в состав крови, а также ключевых ферментов, участвующих в процессах дыхания и энергетических процессах, синтеза оксида азота – NO-синтазные и нитритредуктазные системы (Hb^{2+} , Mb^{2+} , цит P-450, цит_a+a₃), а также *наличие SH-содержащих низкомолекулярных соединений и белков/ферментов*, участвующих в обратимом окислении/восстановлении SH-/S-S-групп, циклических превращениях этих веществ и газотрансмиттеров, вторичных посредников систем внутри- и межклеточной сигнализации создает условия для того, чтобы именно эти соединения стали мишенями гелио- и геомагнитных изменений. Концентрация указанных выше веществ, мишеней гелио- и геомагнитных вариаций, в крови может достигать 10^3 М и выше, благодаря которым сосудистая система человека одной из первых ощущает последствия гелиогеофизических возмущений. Развиваемые нами представления хорошо согласуются с экспериментальными исследованиями Ямшанова В.А. и его коллег, показавших влияние вариаций геомагнитного поля на здоровье человека [146], состояние лейкоцитов крови здоровых и онкологических больных [147], образование оксида азота в выдыхаемом воздухе [148], циркадную (циркадианную) активность эпифиза [149], а также ферромагнитного экранирования природных электромагнитных полей на гематологические и токсикогенные показатели животных [150 – 153]. Таким образом, мы полагаем, что именно *железа*, входящее в состав активных центров дыхательных белков и ферментов является мишенью гео- и гелиомагнитных вариаций. Через Fe^{2+} – содержащие белки/ферменты, а также SH-группы, способные к обратимому окислению/восстановлению акцепторы электронов (O_2 и продукты их превращения, NO и продукты его превращения) осуществляют регуляцию внутри-, межклеточных и физиологических реакций [30 – 39].

На пути к созданию общей теории влияния космической погоды на организм человека: новая концепция. Предлагается новая концепция механизмов влияния гео- и гелиомагнитных вариаций на биохимические и физиологические процессы в живых организмах. Эта концепция согласуется с ранее предложенной обобщенной концепцией нормальных физиологических и патологических процессов [17 – 19], а также с теориями нормы, гармонии («кразы») и дисгармонии («дискразии», патологии), которые были предложены разными авторами на протяжении более 2000 лет [24]. Согласно нашим представлениям влияние гео- и гелиомагнитных вариаций на биохимические и физиологические процессы в живом организме обусловлено, прежде всего, *наличием высокой концентрации ионов Fe^{2+}* , входящих в состав ключевых ферментов, участвующих в процессах дыхания (кислородного и нитратно-нитритного) [5 – 8], синтеза оксида азота – NO-синтазные и нитритредуктазные системы (Hb^{2+} , Mb^{2+} , цит P-450, цит_a+a₃) [25 – 39, 144], а также *наличием SH-содержащих низкомолекулярных соединений и белков/ферментов*, участвующих в обратимом окислении/восстановлении SH-/S-S-групп [40 – 42],

циклических превращениях этих веществ и газотрансмиттеров [13-15, 43 – 48], вторичных мессенджеров систем внутри- и межклеточной сигнализации [38, 39]. Участие NO в реализации клеточного ответа осуществляется в значительной степени через гемсодержащую растворимую гуанилатциклазу (Fe^{2+} – содержащий фермент и его SH-группы, способные к обратимому окислению и нитрозилированию), и cGMP, концентрация которого зависит от активности растворимой гемсодержащей гуанилатциклазы [39]. Предполагается, что железосодержащие дыхательные белки и ферменты, способные к синтезу NO, задают с помощью циклических процессов ритм в герцовом диапазоне, способный приходить в резонансное состояние под влиянием геомагнитных полей [8].

Развитие патологий, согласно учению древних ученых и врачей *состоит в переходе от гармонии к дисгармонии между субстанциями и их компонентами; в соответствии с гуморальными теориями Гиппократ и Рокитанского – в нарушении баланса – дискразиями, а в соответствии с теорией Р. Вирхова, патология всегда происходит на фоне нарушения регуляторных процессов в клетках*. За всеми этими процессами, с нашей точки зрения, стоят *нормальные циклические регуляторные процессы*, обеспечивающие концентрацию форменных элементов крови, а также физиологически активных веществ в крови и тканях организма в пределах физиологической нормы [10, 25 – 39, 49]. Поскольку все регуляторные процессы подразумевают наличие замкнутой обратной связи (сигнал с выхода поступает на вход), то циклические и периодические процессы являются фундаментом всех нормальных физиологических процессов [10 – 12, 17 – 20, 25 – 39], а их нарушение ведет к началу развития патологических процессов [16, 43 – 48]. Наша концепция хорошо согласуется с *идеями нервизма и теорией нервно-дистрофического процесса А.Д. Сперанского* [50], который сопровождает многие патологические процессы [51 – 135]. Более подробно это согласование было рассмотрено выше, в подразделах, посвященных *нервно-дистрофическому процессу в местах бифуркации сосудов и образованию атеросклеротических бляшек*, а также при описании *новых представлений о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга*.

Заключение. Физики, химики и биологи давно уже обнаружили, что существует множество сложных и очень точных законов Природы на всех структурно-функциональных уровнях [10 – 12, 16 – 20, 49]. Однако все эти законы подчиняются некоторым общим принципам, которые, так или иначе, содержатся в каждом законе. Это обобщение навело исследователей на мысль, что в Природе существуют более фундаментальные утверждения (принципы), из которых, как следствие, можно вывести другие, менее фундаментальные утверждения (законы). Почему существует в Природе такой порядок? Почему на самые простые вопросы в науке часто труднее всего ответить? Почему наиболее фундаментальные законы и принципы Природы оказываются вместе с тем самыми простыми и изящными? Почему самые простые и изящные законы почти всегда затрагивают основы наших знаний, а их решение нередко ведет к коренной перестройке установленных представлений. Почему Природа позволяет нам по наблюдениям за одной ее частью догадываться о том, что происходит повсюду? И, наконец, существуют ли основные законы физики, химии или биологии, которые могли бы предопределить строение окружающего нас мира во

всех масштабах – от самых малых и до самых больших – от атомных ядер до гигантских скоплений галактик?

Ранее были сформулированы и обоснованы концепции циклов оксида азота, супероксидного анион-радикала и антирадикальной защиты клеток, которые можно отнести к самым простым и изящным концепциям и теориям [49, 135, 136, 140, 141]. Эти концепции могут привести к коренной перестройке установившихся знаний, поскольку позволяют показать, что нарушения в циклах оксида азота и супероксидного анион-радикала могут лежать в основе многочисленных заболеваний. Эти концепции позволяют по наблюдениям за каждой конкретной болезнью увидеть общие закономерности, поскольку практически все заболевания протекают на фоне гипоксии/ишемии, воспалительных процессов, нарушения циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала и появления высокотоксичного диоксида азота (NO_2).

Результаты наших исследований механизмов токсического действия нитритов на организм млекопитающих [142 – 144] были использованы рядом Министерств СССР, которые в дальнейшем привели к повышению средней продолжительности жизни в СССР на 3-5 лет в период 1983-1990 гг. Первые достоверные доказательства эффективности принятых мер были получены в начале 1983 гг., а в конце этого же года, достижения Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР были отмечены академиком-секретарем П.Г. Костюком в Отчете «Физиологические науки в Академии наук СССР, 1963-1983» [145], как одно из наиболее важных (за 20-летний период) достижений, имеющих практическое значение. В дальнейшем оказалось, что повышение средней продолжительности жизни в СССР и России оказалось единственным не за 20 лет, а за 50-летний период 1960-2010 гг. [153]. Сочетанное воздействие факторов космической погоды и нитратно-нитритного фона через изменение функционирования клеточных структур могут оказывать влияние на течение многих заболеваний и продолжительность жизни [8], что особенно необходимо учитывать в группах людей с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, вплоть до наступления инфарктов и инсультов.

Таким образом, в настоящей работе, используя *принцип атомарного строения вещества, принцип циклическости и голографический принцип*, мы постарались подойти к формулировке и обоснованию *концепции или теории влияния космической погоды на организм человека*. Согласно развиваемой концепции влияние гелио- и геомагнитных вариаций на биохимические и физиологические процессы в живом организме обусловлено, прежде всего, *наличием высокой концентрации ионов Fe^{2+} , входящих в состав крови, а также ключевых ферментов, участвующих в процессах дыхания и энергетических процессах, синтеза оксида азота – NO-синтазные и нитритредуктазные системы (Hb^{2+} , Mb^{2+} , цит P-450, cyt_{a_3}), наличием SH-содержащих низкомолекулярных соединений и белков/ферментов, участвующих в обратимом окислении/восстановлении SH-/S-S-групп, циклических превращениях этих веществ и газотрансмиттеров, вторичных посредников систем внутри- и межклеточной сигнализации*. Концентрация указанных выше веществ, мишеней гелио- и геомагнитных вариаций, в крови может достигать 10^3 М и выше, благодаря которой, в кровяной системе человека одной из первых ощущает последствия гелиогеофизических возмущений. Участие NO в реализации клеточного ответа осуществляется в значительной степени через гемсодержащую растворимую

гуанилатциклазы (Fe^{2+} – содержащий фермент и его SH-группы, способные к обратимому окислению и нитрозилированию), и cGMP, концентрация которого зависит от активности растворимой гемосодержащей гуанилатциклазы. Предлагаемая концепция является составной частью общей теории нормальных физиологических и патологических процессов [17 – 19]. Она хорошо согласуется с теориями нормы, гармонии («кразы») и дисгармонии («дискразии», патологии) от Гиппократов, Цельса и Галена до Парацельса, Везалия и Гарвея, а также с последующими теориями нормальных и патологических процессов от К. Рокитанского, Р. Вирхова, А.Д. Сперанского и Г. Селье до

П.К. Анохина, Н.П. Бехтеревой, Г.Н. Крыжановского, Ф.З.Меерсона и В.Н. Титова. Эта концепция хорошо согласуется с представлениями, которые развивал Владимир Александрович Ямшанов (1946 – 2016) [146 – 152] и являются составной частью общей теории нормальных физиологических и патологических процессов [17 – 19], которые развивает автор этой статьи со своими соавторами на страницах журнала Евразийское Научное Объединение [153 – 164] и в других публикациях, в обзорах и экспериментальных статьях [11 – 39, 43 – 49, 51 – 68, 70 – 72, 75 – 144].

Литература:

1. *Чижевский А.Л.* Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль. 1976. 368 С.
2. *Бреус Т.К., Халберг Ф., Корнелиссен Ж.* Влияние солнечной активности на физиологические ритмы биологические систем // *Биофизика*. 1995. Т.40. №4. С.737-748.
3. *Вишлорези Дж., Бреус Т.К., Дорман Д.И. и др.* The influence of geophysical and social effects on the incidences on clinically serious medical pathologies (myocardial infarction and stroke) // *Биофизика*. 1995. Т.40. №5. С.983.
4. *Шумилов О.И., Касаткина Е.А., Еникеев А.В. и др.* Исследование воздействия геомагнитных возмущений в высоких широтах на внутриутробное состояние плода методом кардиотокографии // *Биофизика*. 2003. Т.48. №2. С.374 – 379.
5. *Ионова В.Г., Сазанова Е.А., Сергеенко Н.П. и др.* Реакция организма человека на гелиогеографические возмущения // *Биофизика*. 2003. Т.48. №2. С.380 – 384.
6. *Самсонов С.Н.* Параметры космической погоды и состояние сердечно-сосудистой системы человека: групповые и популяционные эффекты // *Биотропное воздействие космической погоды*. М.: ИЗМИРАН, 2010. С.69-90.
7. *Швалев В.Н., Рогоза А.Н., Тарский Н.А. и др.* Внезапная сердечная смерть и морфофункциональная диагностика предшествующих возрастных нейродегенеративных изменений организма // *Тихоокеанский медицинский журнал*. 2017. №1. С.98 – 100.
8. *Паршина С.С., Самсонов С.Н., Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* XXI в.: космическая погода и нитратно-нитритный фон существования современного человека // В сборнике: *Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии*. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2017. С.133-135.
9. *Сент-Дьердьи А.* Биоэлектроника. Исследование в области клеточной регуляции, защитных механизмов и рака. М.: Мир. 1971. 79 с.
10. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С.* Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1997. 156 с.
11. *Реутов В.П.* Биохимическое предопределение NO-синтазной и нитритредуктазной компонент цикла оксида азота // *Биохимия*. 1999. Т. 64. № 5. С. 634–651.
12. *Реутов В.П.* Цикл оксида азота в организме млекопитающих и принцип цикличности // *Биохимия*. 2002. Т. 67. № 3. С. 353–376.
13. *Гусакова С.В., Ковалев И.В., Смаглий Л.В. и др.* Газовая сигнализация в клетках млекопитающих // *Успехи физиологических наук*. 2015. Т.46. №4. С.53-73.
14. *Сукманский О.И., Реутов В.П.* Газотрансмиттеры: физиологическая роль и участие в патогенезе заболеваний // *Успехи физиологических наук*. 2016. Т.47. №3. С.30-58.
15. *Гусакова С.В., Смаглий Л.В., Бирулина Ю.Г. и др.* Молекулярные механизмы действия газотрансмиттеров NO, CO и H₂S в гладкомышечных клетках и влияние NO-генерирующих соединений (нитратов и нитритов) на среднюю продолжительность жизни // *Успехи физиологических наук*. 2017. Т. 48. № 1. С.24-52.
16. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Швалев В.Н. и др.* Возможная роль диоксида азота, образующегося в местах бифуркации сосудов, в процессах их повреждения при геморагических инсультах и образовании атеросклеротических бляшек // *Успехи физиологических наук*. 2012. Т.43. № 4. С. 73–93.
17. *Реутов В.П.* К общей теории физиологических и патологических процессов. Новая концепция // В сб.: «Новые информационные технологии в медицине, биологии и экологии. Труды междунар. конф. IT+M&Ec 2016» (Гурзуф 02.06-12.06.2016) под ред. проф. Е.Л. Глориозова. 2016. С.113-126.
18. *Реутов В.П.* Обобщающая концепция развития атеросклероза // В сборнике: *Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии*. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.133-135.
19. *Реутов В.П.* Симпатическая нервная система и антирадикальная защита клеток // В сборнике: *Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии*. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глориозова 2015. С.144-159.
20. *Реутов В.П.* Эволюция, рекапитуляция, диссолюция. Новая концепция: обратимый переход от кислородного дыхания к дыханию нитратно-нитритному как возврат к более древним формам функциональных отношений при старении и развитии патологических состояний // *Евразийское научное объединение*. 2017. Т.1 №7(29). С.33-41.

21. Швалев В.Н., Реутов В.П., Порога А.Н. и др. Анализ возрастных изменений нервной трофики сердечно сосудистой системы в норме и в условиях патологии // Морфологические ведомости. 2012. №3. С.6-11.
22. Швалев В.Н., Реутов В.П., Порога А.Н. и др. Развитие современных представлений о нейрогенной природе кардиологических заболеваний // Тихоокеанский медицинский журнал. 2014. №1. С. 10-14.
23. Швалев В.Н., Порога А.Н., Реутов В.П. и др. Развитие традиций казанской медицинской школы – изучение морфологических основ нервной трофики // Казанский медицинский журнал. 2014. Т.95. №2. С. 175-180.
24. Лисицын Ю.П. История медицины. М.: Геотар-Мед. 2004. 400 с.
25. Реутов В.П. Роль гемсодержащих белков в системах внутриклеточной сигнализации в норме и при инсультах // Евразийское научное объединение. 2015. Т.1.№11(11). С.57-63.
26. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С. Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
27. Реутов В.П. Цикл окиси азота в организме млекопитающих // Успехи биол. химии. 1995. Т. 35. С. 189–228.
28. Реутов В.П., Гоженко Е.А., Охотин В.Е. и др. Роль оксида азота в регуляции работы миокарда: цикл оксида азота и NO-синтазные системы в миокарде // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т. 10. №4. С. 89–112.
29. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Физиологическая роль цикла окиси азота в организме человека и животных // Физиология человека. 1994. Т.20. №.3. С.165-174.
30. Реутов В.П., Каюшин Л.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота как адаптационный механизм при гипоксии организма // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.36.
31. Реутов В.П., Охотин В.Е., Шуклин А.В. и др. Оксид азота (NO) и цикл NO в миокарде: молекулярные, биохимические и физиологические аспекты // Успехи физиологических наук. 2007. Т.38. № 4. С. 39–58.
32. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Цикл окиси азота – новый метаболический цикл, участвующий в регуляции внутриклеточной сигнализации // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 377–378.
33. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. NO-Синтазная и нитритредуктазная компоненты цикла оксида азота // Биохимия. 1998. Т. 63. № 7. С.1029–1040.
34. Реутов В.П., Сорокина Е.Г. Проблема оксида азота в биологических системах: от NO-синтазных и нитритредуктазных систем в организме млекопитающих к циклу оксида азота, принципу цикличности и механизмам, лежащих в основе многочисленных заболеваний // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(13). С.49-55.
35. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Гоженко А.И. и др. Цикл оксида азота как механизм стабилизации содержания NO и продуктов его превращения в организме млекопитающих // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2008. Т.11. №8. С.22-28.
36. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Каюшин Л.П. Цикл окиси азота и нитритредуктазная активность гемсодержащих белков в организме млекопитающих // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. № 6. С.31-35.
37. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С. Проблемы оксида азота и цикличности в биологии и медицине // Успехи современной биологии. 2005. №1. С. 41-65.
38. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Пинеллис В.Г. и др. Участвуют ли нитритные ионы в регуляции систем внутри- и межклеточной сигнализации? // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №.6. С.27-30.
39. Реутов В.П., Орлов С.Н. Физиологическое значение гуанилатциклазы и роль окиси азота и нитросоединений в регуляции активности этого фермента // Физиол. человека. 1993. Т.19. №1. С.124–137.
40. Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Биологическая роль глутатиона // Успехи современной биологии. 1990. Т.110.№1.С.20 - 32.
41. Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Обмен глутатиона // Успехи биологической химии. 1990. Т.31.С.157 - 179.
42. Кулинский В.И., Колесниченко Л.С. Система глутатиона. Другие ферменты, тио- дисульфидный обмен. Воспаление, иммунитет, функции // Биомедицинская химия. 2009. Т.55. №4. С. 365 – 379.
43. Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Косицын Н.С., Охотин В.Е. Проблема оксида азота в биологии и медицине и принцип цикличности. М.: УРСС. 2003 б. 94 с.
44. Reutov V.P. Biochemical predetermination of the NO synthase and nitrite reductase components of the nitric oxide cycle // Biochemistry (Moscow). 1999. V.64. №5. P.528-542.
45. Reutov V.P. Nitric oxide cycle in mammals and the cyclicity principle // Biochemistry (Moscow). 2002. V.67. №3. P.293-311.
46. Reutov V.P., Kayushin L.P., Sorokina E.G. Physiological role of nitric oxide cycle in human and animal organism // Human Physiology. 1994. V.20. P. 219-229.
47. Реутов В.П. Исследование механизмов регуляторного и токсического действия нитритов и NO-генерирующих веществ в биологических системах: Автореф. дис. докт. биол. наук. М.: Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. 2004. 79 с.
48. Lundberg J.O., Gladwin M.T., Ahluwalia A. et al. Nitrate and nitrite in biology, nutrition and therapeutics // Nat Chem Biol. 2009. V. 5. № 12. P. 865-869.
49. Реутов В.П., Шехтер А.Н. Как в XX в. физики, химики и биологи отвечали на вопрос: что есть жизнь? // Успехи физических наук. 2010. Т.180. №4. С. 393-414.
50. Сперанский А.Д. Элементы построения теории медицины. М.: ВИЭМ. 1937. 343 с. (Доп. тираж).
51. Ажица Я.И., Реутов В.П., Каюшин Л.П. Экологические и медико-биологические аспекты проблемы загрязнения окружающей среды нитратами и нитритами // Физиология человека. 1990. Т. 20. №3. С. 165 - 174.
52. Байдер Л.М., Реутов В.П., Крушинский А.Л., Кузнецов В.С., Сорокина Е.Г., Кошелев В.Б., Фадюкова О.Е., Жумабаева Т.Т., Комисарова Л.Х., Пинеллис В.Г., Косицын Н.С., Куроптева З.В. Исследование методом ЭПР влияния гиппо-

ксии на образование оксида азота (NO) в крови крыс линии Крушинского-Молодкиной // Биофизика. 2009. Т.54. №5. С. 894-899.

53. Бердиев У.Б., Реутов В.П., Вишневский Е.И., Каюшин Л.П., Шекшеев Э.М. Применение автоматизированного метода ЭПР спектроскопии для изучения влияния пестицидов и нитритов на парамагнитные свойства крови млекопитающих // Биофизика. 1990. Т.35. №2. С.382-383.

54. Гранстрем О.К., Сорокина Е.Г., Салыкина М.А. и др. Кортексин: нейропротекция на молекулярном уровне // Нейроиммунология. 2010. Т.8. №1-2. С. 34-40.

55. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Нитриты блокируют Ca^{2+} -зависимое привыкание нейронов на уровне электровозбудимой мембраны: возможная роль окиси азота // Вопр. мед. химии. 1994. Т.40. №6. С. 20-25.

56. Дьяконова Т.Л., Реутов В.П. Влияние нитрита на возбудимость нейронов мозга виноградной улитки // Росс. Фи-зиол. Журн. Им. И.М. Сеченова. 1998. Т. 84. №11. С. 1264-1272.

57. Зенков Н.К., Меньщикова Е.Б., Реутов В.П. NO-синтазы в норме и при патологии различного генеза // Вестник РАМН. 2000. №4. С.30-34.

58. Ильницкий А.П., Реутов В.П., Рыжова Н.И. и др. Модифицирующее действие нитритов на легочный blastomagenез и вирусный лейкозогенез у мышей: возможная роль окиси и двуокиси азота // Вестник Российской академии медицинских наук. 2000. №4. С.30-34.

59. Кондакова И.В., Загребельная Г.В., Реутов В.П. Влияние пероксидных радикалов и оксида азота на пролиферирующую активность опухолевых клеток // Известия национальной академии наук Беларуси. Сер. мед.-биол. наук. 2003. №1. С. 78-82.

60. Косицын Н.С., Реутов В.П., Свинов М.М. и др. Механизм морфо-функциональных изменений клеток тканей млекопитающих при гипоксии // Мол. биол. 1998. Т. 32. № 2. С. 369–370.

61. Кошелев В.Б., Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. Снижение под влиянием ингибитора NO-синтазы защитного эффекта от барокамерной адаптации к гипоксии у крыс линии К–М // Новости мед.-биол. наук. 2004. №1. С. 41–43.

62. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов индуцибельной и нейрональной NO-синтаз на развитие аудиогенных стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Биол. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 7. С. 38–41.

63. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Влияние ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтаз на развитие геморрагического инсульта в эксперименте // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2014. Т.114. №8-2. С.21-27.

64. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Дьяконова В.Е., Реутов В.П. Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтаз усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Известия РАН. Серия биол. 2015. №1. С.77-85.

65. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Кошелев В.Б., Реутов В.П. Ингибиторы нейрональной и индуцибельной NO-синтаз усиливают протекторный эффект кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии КМ в условиях акустической экспозиции // Патогенез. 2008. № 3. С. 68–69.

66. Крушинский А.Л., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др. Влияние L-аргинина на развитие стрессорных повреждений у крыс линии К–М // Новости медико-биол. наук. 2004. № 1. С. 61–64.

67. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Оксид азота участвует в защитном эффекте от акустического стресса при кратковременной адаптации крыс линии Крушинского-Молодкиной к гипоксии // Изв. РАН. сер. биол. 2007. №3. С. 329–335.

68. Крушинский А.Л., Реутов В.П., Кузенков В.С. и др. Влияние NO-генерирующего соединения и ингибитора NO-синтазы на реализацию механизмов кратковременной адаптации к гипоксии у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Актуальные проблемы транспортной медицины. 2007. Т.10. №4. С.117-123.

69. Крыжановский Г.Н. Фундаментальные механизмы и общие закономерности дисрегуляционной патологии нервной системы // Дисрегуляционная патология нервной системы / под ред. Гусева Е.И., Крыжановского Г.Н. М.: ООО Мед. информ. Агентство, 2009. С. 100-106.

70. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата натрия на развитие неврологического дефицита у крыс при неполной глобальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2011. Т.16. № 1. С. 3–6.

71. Кузенков В.С., Крушинский А.Л., Реутов В.П. Влияние нитрата калия на неврологические нарушения при экспериментальной ишемии мозга // Вестн. Моск. Ун-та. Биология. 2012. Т. 16. № 4. С. 3–6.

72. Кузенков В.С., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Оксид азота вносит положительный вклад в протекторное действие кратковременной адаптации к гипоксии на развитие стрессорных повреждений у крыс линии Крушинского-Молодкиной // Вестник Московского университета. Биология. 2010. Т. 16. №1. С. 3–7.

73. Кузнецова Л.В., Ветрилэ Л.А., Клишина Н.Ю., Карпова М.Н. Влияние антител к глутамату на судорожную реакцию мышей С57Bl/6 при хроническом эпилептогенезе // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2011. № 3. С. 21-24.

74. Кузнецова Л.В., Карпова М.Н., Ветрилэ Л.А. и др. Влияние системного введения антител к глутамату на острую судорожную реакцию мышей С57Bl/6 // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2009. № 1. С. 33-35.

75. Куроптева З.В., Реутов В.П., Байдер Л.М., Крушинский А.Л., Полетаева И.И. Образование Nb-NO комплексов в крови и мозге крыс после гипобарической гипоксии // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(13). С.55-60.

76. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Сравнительный анализ пластичности нейро-нейронных и нейро-глиальных инкапсулирующих взаимодействий молекулярного слоя изолированного мозжечка лягушки в условиях избытка L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2003. Т. 393. № 5. С. 698–702.

77. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Два типа реакции глиальных клеток на стимуляцию параллельных волокон на фоне NO-генерирующего соединения как морфологическое проявление физиологической активности двух типов астроцитов в мозжечке лягушки // Докл. РАН. 2005. Т. 401. № 3. С. 419–423.
78. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.В., Чайлахян Л.М. Glu- и NO-комплементарность межклеточного взаимодействия в главных синапсах изолированного мозжечка лягушки // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 53–54.
79. Ларионова Н.П., Реутов В.П., Самосудова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейроглиальный химический синапс в мозжечке взрослой лягушки // Докл. РАН. 2010. Т. 432. №2. С. 276–280.
80. Ларионова Н.П., Самосудова Н.П., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменения количественных характеристик структуры молекулярного слоя мозжечка лягушки *Rana temporaria* под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 1999. Т. 369. № 6. С. 836 – 839.
81. Ларионова Н.П., Самосудова Н.В., Реутов В.П., Чайлахян Л.М. Сравнительное исследование изменений структуры нейрон-нейронного взаимодействия в молекулярном слое мозжечка под влиянием L-глутамата и NO-генерирующего соединения // Докл. РАН. 2001. Т. 376. № 5. С. 701–706.
82. Меньщикова Е.Б., Зенков Н.К., Реутов В.П. Оксид азота и NO-синтазы в организме млекопитающих при различных функциональных состояниях // Биохимия. 2000. Т.65. №4. С. 485–503.
83. Пинелис В.Г., Сорокина Е.Г., Реутов В.П. и др. Влияние токсического воздействия глутамата и нитрита на содержание циклического ГМФ в нейронах и их выживаемость // Докл. РАН. 1997. Т. 352. № 2. С. 259–261.
84. Салыкина М.А., Сорокина Е.Г., Красильникова И.А. и др. Влияние селективных ингибиторов нейрональной и индуцибельной NO-синтазы на содержание АТФ и выживаемость культивируемых нейронов мозжечка крысы при гиперстимуляции глутаматных рецепторов // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 2013. Т.155. №1. С.47-50.
85. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Аутотипические септальные контакты глиальных клеток мозжечка как компенсаторно-приспособительная реакция в условиях токсического воздействия глутамата и NO-генерирующего соединения // Биологические мембраны. 2013. Т.30. № 1. С.14-20.
86. Самосудова Н.В., Реутов В.П. Пластические перестройки ультраструктуры мозжечка при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2015. Т.148. №5. С. 32-37.
87. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского—Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
88. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Крушинский А.Л. и др. Влияние двигательной активности на ультраструктуру нейронов мозжечка, неврологические нарушения и выживаемость крыс линии Крушинского—Молодкиной при развитии у них геморрагического инсульта // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2012. Т. 153. № 6. С. 806–811.
89. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Оксид азота как модулятор контрастности основных элементов цитоскелета // Цитология. 2000. Т. 42. № 1. С. 72–78.
90. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейрон-глиальные взаимодействия в условиях повреждения нейронной сети мозжечка под влиянием глутамата и оксида азота // Известия ТГРУ. 2001а. № 4. С. 369–370.
91. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Нейро-глиальные контакты в молекулярном слое мозжечка при стимуляции параллельных волокон в присутствии оксида азота (модель инсульта) // Морфология. 2006. Т. 129. № 2. С. 84.
92. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Изменение ультраструктуры синаптических пузырьков глутаматергических синапсов под воздействием NO-генерирующего соединения NaNO_2 // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2008. Т. 146. № 7. С. 13 – 17.
93. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Роль гликогена отростков глиальных клеток мозжечка в условиях его повреждения нитритом натрия // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2010. Т. 150. № 8. С. 212–215.
94. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П. Слияние клеток-зерен мозжечка лягушки при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения // Морфология. 2011. Т.140. № 4. С. 13–17.
95. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Возможное участие оксида азота в межнейронном взаимодействии // Докл. РАН. 2001. Т. 378. № 3. С. 417–420.
96. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. О возможной защитной роли аутотипических контактов при повреждении нейронной сети мозжечка токсическими дозами NO-генерирующего соединения // Цитология. 2005. Т. 47. № 3. С. 214–219.
97. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Нейро-глиальные контакты, образующиеся в мозжечке при электрической стимуляции в присутствии NO-генерирующего соединения // Морфология. 2007. Т. 131. № 2. С. 53–58.
98. Самосудова Н.В., Реутов В.П., Ларионова Н.П., Чайлахян Л.М. Образование нейроглиальных контактов при электрической стимуляции и воздействии NO-генерирующего соединения // Актуальные вопросы транспортной медицины. 2007. Т. 9. № 3. С. 127–134.
99. Семенова Ж.Б., Сорокина Е.Г., Базарная Н.В. и др. Аутоантитела к глутаматным рецепторам и метаболические продукты оксида азота в сыворотке крови детей при гипоксии, вызванной разной степенью тяжести черепно-мозговой травмы // Физиол. журнал. (Киев). 2008. Т.54. №4. С. 89-90.
100. Сорокина Е.Г., Карасева О.В., Иванова Т.Ф. и др. Содержание эритропозтина в крови детей, перенесших черепно-мозговую травму // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. 2014. Т.6. №4. С.378-380.
101. Сорокина Е.Г., Пинелис В.Г., Базарная Н.А. и др. Нейроиммунологические аспекты острого и отдаленного периода черепно-мозговой травмы // Нейроиммунология. 2005. Т.3. №2. С.152-153.

102. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Винская Н.П. и др.* Частичное ингибирование цитохромоксидазы митохондрий в нейронах мозжечка защищает их от повреждений при действии токсических доз глутамата и нитрита // Вести национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2003. №2. С.59-63.
103. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др.* Возможная роль оксида азота в повреждении глутаматных рецепторов при эпилепсии // Известия национальной академии наук Беларуси. Серия медико-биологических наук. 2002. № 1. С.18–22.
104. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Гранстрем О.К. и др.* Изучение механизмов образования аутоантител при эпилепсии и гипоксии // Нейроиммунология. 2003. Т. 1. № 2. С.137–138.
105. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Коршунова Т.С.* Взаимосвязь между содержанием окиси азота, циклического гуанозинмонофосфата и эндотелина в крови при нитритной гипоксии // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.70-71.
106. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др.* Роль оксида азота в образовании аутоантител к рецепторам глутамата // Нейроиммунология. 2002. Т.1. №1. С.267–269.
107. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г. и др.* Механизм потенцирующего действия альбумина при токсическом воздействии глутамата: возможная роль окиси азота // Биологические мембраны 1999. Т. 16. № 3. С. 318–323.
108. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Пинелис В.Г., Коршунова Т.С.* Взаимосвязь между содержанием окиси азота, циклического гуанозинмонофосфата и эндотелина в крови при нитритной гипоксии // Успехи физиологических наук. 1994. Т.25. №4. С.70-71.
109. *Сорокина Е.Г., Реутов В.П., Сенилова Я.Е. и др.* Изменение содержания АТФ в зернистых клетках мозжечка при гиперстимуляции глутаматных рецепторов: возможное участие NO и нитритных ионов // Бюл. эксперим. биол. и мед. 2007. №4. С. 419-422.
110. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Алатырцев В.В. и др.* Нейромаркеры и аутоантитела к нейрофункциональным белкам в оценке тяжести и прогноза черепно-мозговой травмы у детей // Аллергология и иммунология. 2009. Т. 10. № 2. С. 280–281.
111. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Базарная Н.А. и др.* Аутоантитела к рецепторам глутамата и продукты метаболизма оксида азота в сыворотке крови детей в остром периоде черепно-мозговой травмы // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2008. Т.108. №3. С.67-72.
112. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Гранстрем О.К. и др.* Белок S100B и аутоантитела к нему в диагностике повреждений мозга при черепно-мозговой травме у детей // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. Т. 110. № 8. С. 25–30.
113. *Сорокина Е.Г., Семенова Ж.Б., Карасева О.В. и др.* Повреждение и регенерация мозга при легкой и тяжелой черепно-мозговой травме у детей // В сб.: Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции: Весенняя сессия. Под ред. Е.Л. Глорисова 2015. С.139-144.
114. *Фадюкова О.Е., Кузенков В.С., Реутов В.П. и др.* Антистрессорное и ангиопротекторное влияние оксида азота на крыс линии Крушинского-Молодкиной, генетически предрасположенных к аудиогенной эпилепсии // Российский Физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2005. Т. 90. № 1. С. 89–96.
115. *Швалева В.Н., Реутов В.П., Порога А.Н.* Нервная трофика и механизмы ее нарушения при сердечно-сосудистых заболеваниях: возможная роль оксида и диоксида азота // Евразийское научное объединение. 2016. Т.1.№1(15). С.77-82.
116. *Dyakovna T.L., Reutov V.P.* The effects of nitrite on the excitability of brain neurons in the common snail // Neurosci. Behav. Physiol. 2000. V.30.№2. P.179-186.
117. *Ilnitskii A.P., Reutov V.P., Kolpakova A.S., et al.* Modifying effect of nitrites on pulmonary blastogenesis and viral leukogenesis in mice: role of nitric oxide and dioxide // Vestn. Ross. Akad. Med Nauk.2000. №7. P.11-16.
118. *Ilnitsky A.P., Ryzhova N.I., Kolpakova A.S., et al.* Urethane-induced pulmonary adenoma and Rausher's leukemia modified by sodium nitrite in mice: a possible role for nitric oxide and nitric dioxide // Experimental Oncology. 1997. V.19. №2. P. 101-109.
119. *Krushinskii A.L., Kuzenkov V.S., Dyakovna V.E., Reutov V.P.* Effects of inhibitors of inducible and neuronal NO synthases on the development of audiogenic stress-induced damage in Krushinskii-Molodkina rats // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. 2010. V.150. №1. P.32-35.
120. *Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Dyakovna V.E., Reutov V.P.* Inhibitors of neuronal and inducible nitric oxide synthase enhance the protective effect of short-term adaptation to hypoxia in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2015. V.42. №1. P. 67-73.
121. *Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Reutov V.P. et al.* Nitric oxide is involved in the protective effects of short-term adaptation to hypoxia in the course of stress-induced disorders in Krushinsky-Molodkina rats // Biology Bulletin. 2007. V.34. N3. P.271-276.
122. *Menshikova E.B., Zenkov N.K., Reutov V.P.* Nitric oxide and NO-synthase in mammals in different functional states // Biochemistry (Moscow). 2000. V.65. №4. P.409-426.
123. *Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Koshelev V.B.* Protective Effect of Hypoxic Preconditioning on Stress Resistance of Krushinsky-Molodkina Rats Genetically Prone to Audiogenic Epilepsy // Hypoxia Med. J. 2004. V. 12. № 3-4. P.51-54.
124. *Reutov V.P., Samosudova N.V., Larionova N.P., et al.* Cortixin and combination of nitrite with cortixin decrease swelling and destruction of cerebellar neurons in hemorrhagic stroke // Doklady Biological Sciences. 2009. V.426. №1.P.201-204.
125. *Reutov V.P., Sorokina E.G.* NO-synthase and nitrite-reductase components of nitric oxide cycle // Biochemistry (Moscow). 1998. V.63. №7. P. 874-884.

126. *Reutov V.P., Sorokina E.G., Shvaley V.N. et al.* The possible role of nitrogen dioxide in the field of bifurcation of vessels in the processes of their damage in hemorrhagic strokes and the formation of atherosclerotic plaques // *Usp. Fiziol. Nauk.* 2012. V.43. №4. P.73-93.
127. *Samosudova N.V., Larionova N.P., Reutov V.P., Chailakhyan L.M.* Neuron-glia contacts formed in the cerebellum during electrical stimulation in the presence of an NO-generating compound // *Neuroscience and Behavioral Physiology.* 2008. V.38. №4. P.363-368.
128. *Samosudova N.V., Reutov V.P.* Autotypical septal contacts of cerebellar glial cells as protective reaction under toxic action of glutamate and nitric oxide // *Biochemistry (Moscow). Supplement. Series A: Membrane and Cell Biology.* 2013. V.7.№2. P.157-162.
129. *Samosudova N.V., Reutov V.P.* Plastic reorganization of the ultrastructure of synapses in the cerebellum due to toxic effects of glutamate and NO-generating compound // *Morfologiya.* 2015. V.148. №5.P.32-37.
130. *Samosudova N.V., Reutov V.P., Krushinsky A.L., Kuzenkov V.S., Sorokina E.G.* Effect of locomotor activity on ultrastructure of cerebellar neurons neurological disturbance, and survival of Krushinsky-Molodkina rats with hemorrhagic stroke // *Bull. Exp. Biol. Med.* 2012. V.153. №6. P.830-834.
131. *Sorokina E.G., Reutov V.P., Pirelis V.G. et al.* The mechanism of potentiation of the glutamate-induced neurotoxicity by serum albumin. A possible role of nitric oxide // *Membr. Cell Biol.* 2000. V.13. №3. P.389-396.
132. *Sorokina E.G., Reutov V.P., Senilova Ya.E. et al.* Changes in ATP content in cerebellar granule cells during hyperstimulation of glutamate receptors: possible role of NO and nitrite ions // *Bulletin of Experimental Biology and Medicine.* 2007. V.143. №4. P.442-445.
133. *Sorokina E.G., Salykina M.A., Goryunova A.V. et al.* Autoantibodies to the $\alpha 7$ subunit of the neuronal acetylcholine receptor in craniocerebral trauma in children // *Neuroscience and Behavioral Physiology.* 2012. V.42.№7. P.740-744.
134. *Sorokina E.G., Semenova Zh.B., Bazarnaya N.A et al.* Autoantibodies to glutamate receptors and products of nitric oxide metabolism in serum in children in the acute phase of craniocerebral trauma // *Neurosci. Behav. Physiol.* 2009. V.39. №4. P.329-334.
135. *Sorokina E.G., Storozhevykh T.P., Senilova Ya.E. et al.* Effect of antibodies against AMPA glutamate receptors on brain neurons in primary cultures of the cerebellum and hippocampus // *Bulletin of Experimental Biology and Medicine.* 2006. V.142. №1. P.51-54.
136. *Реутов В.П.* Медико-биологические аспекты циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // *Вестн. РАМН.* 2000. № 4. С. 35–41.
137. *Реутов В.П., Сорочкина Е.Г., Охотин В.Е., Косицын Н.С.* Циклические превращения оксида азота в организме млекопитающих. М.: Наука. 1998. 156 с.
138. *Швалеv В.Н., Реутов В.П., Рогоза А.Н. и др.* Морфофункциональные исследования нейрогенной природы заболеваний сердечно-сосудистой системы // *Морфологические ведомости.* 2014. №1. С.6 – 19.
139. *Швалеv В.Н., Реутов В.П., Сергиенко В.Б. и др.* Механизмы развития кардиологических заболеваний при возрастных нарушениях состояния нервной системы // *Казанский медицинский журнал.* 2016. Т.97. №4. С.598 – 606.
140. *Реутов В.П., Сорочкина Е.Г., Швалеv В.Н., Охотин В.Е.* Обобщающая концепция развития атеросклероза: патологические механизмы формирования сосудистой недостаточности // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.* 2014. №8. С.55.
141. *Реутов В.П., Черток В.М.* Новые представления о роли вегетативной нервной системы и систем генерации оксида азота в сосудах мозга // *Тихоокеанский медицинский журнал.* 2016. №2. С. 50-59.
142. *Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П.* Изучение методом электронного парамагнитного резонанса продуктов взаимодействия окислов азота с некоторыми органическими соединениями // *Бюл. эксперим. биол. и медицины.* 1978. № 9. С. 299–301.
143. *Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П.* Исследование парамагнитных центров, возникающих при взаимодействии двуокиси азота с олеиновой кислотой и тирозином // *Докл. АН СССР.* 1978. Т. 241. № 6. С. 1375–1377.
144. *Реутов В.П., Ажипа Я.И., Каюшин Л.П.* Кислород как ингибитор нитритредуктазной активности гемоглобина // *Изв. АН СССР. Сер. биол.* 1983. № 3. С. 408-418.
145. *Костюк П.Г., Светайло Э.Н., Ланге К.А.* Физиологические науки в Академии наук СССР, 1963-1983 гг. Организация, некоторые итоги и перспективы развития. Л.: Наука. Ленинградское отделение. 1983. 45 с. □
146. *Ямшанов В.А.* Влияние на здоровье человека вариаций геомагнитного поля и пути их коррекции // «Электронный ресурс» <http://www.chizhevski.ru/vestnik/8-medicin/85-vliianie-na-sdorove>.
147. *Ямшанов В.А., Кошелевский В.К.* Влияние геомагнитного поля на состояние лейкоцитов крови онкологических больных; роль окиси азота // *Вопросы онкологии.* 2007. Т.53. №4. С.456-460.
148. *Ямшанов В.А., Кошелевский В.К.* Влияние геомагнитных вариаций на образование окиси азота в выдыхаемом воздухе у человека // *Биофизика.* 2007. Т.52. №4. С.718-721.
149. *Ямшанов В.А., Кошелевский В.К.* Влияние изменений геомагнитного поля на циркадианную активность эпифиза // *Успехи геронтологии.* 2008. Т.21. №3. С.382-385.
150. *Иванов С.Д., Никитина В.Н., Ямшанов В.А., Кошелевский В.К. и др.* Влияние ферромагнитного экранирования природных электромагнитных полей на гематологические и токсикогеномные показатели животных // *Радиационная биология. Радиоэкология.* 2010. Т.50. №2. С.195-200.
151. *Иванов С.Д., Никитина В.Н., Ямшанов В.А. и др.* Гематологические и токсикологические эффекты ферромагнитного экранирования природных электромагнитных полей // *Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.* 2011. Т.151. №1. С.44-47.

152. *Ivanov S.D., Nikitina V.N., Yamshanov V.A. et al.* Gematologik and toksikologik effects of ferrromagnetic screening of natural electromagnetic fields //DOI: 10.1007s10517-011-1254-7.
153. *Реутов В.П.* Средняя продолжительность жизни в России и перспективная программа «сохранения населения и сбережения народа» // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №1 (23). С.56 – 70.
154. *Реутов В.П.* Сохранение населения и сбережение народа: социальные аспекты // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №8 (30). С.
155. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. и др.* Высокая чувствительность тканей мозга к ишемии/гипоксии: причины и следствия // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №3 (25). С.46 – 53.
156. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В.* Оксид азота и цикл оксида азота в системе нейронов, глии и кровеносных сосудов мозга в норме и при инсультах // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №4 (26). С.73 – 81.
157. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В. и др.* Гомеостаз, вегетативная нервная система и циклы оксида азота и супероксидного анион-радикала // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т.1. №7 (29). С.41 – 51.
158. *Реутов В.П., Самосудова Н.В., Сорокина Е.Г.* Токсическое воздействие глутамата и NO-генерирующего соединения на мозжечок: основные нерешенные проблемы, имеющие общебиологическое и общепатологическое значение // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №10 (22). С.65 – 74.
159. *Реутов В.П.* Нитратно-нитритный фон существования современного человека и продолжительность жизни // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №3 (15). С.68 – 76.
160. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Черненко М.А., Семенова Ж.Б.* Оксид азота и аутоиммунные процессы при черепно-мозговой травме // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №5 (17). С. 39 – 46.
161. *Реутов В.П., Черток В.М., Швалев В.Н. и др.* Симпатический отдел вегетативной нервной системы сосудов крови мозга и медиаторы норадреналин и адреналин защищают эндотелий и клетки интимы от повреждающего воздействия диоксида азота (NO₂), образующегося в местах бифуркации сосудов при нарушении циклов оксида азота и супероксидного анион-радикала // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №6 (18). С.36 – 42.
162. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Кузнецова Л.В. и др.* Механизмы нарушения гемато-энцефалического барьера и поступления фрагментов рецепторов нейромедиаторов и их метаболитов в кровь при гипоксии/ишемии развитии геморрагического инсульта, черепно-мозговой травме и эпилепсии: роль оксида азота (NO) и диоксида азота (NO₂) // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.2. №4 (16). С.74 – 82.
163. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г.* Может ли низкий уровень метаболизма и энергетических процессов в нейронах защищать их при гипоксических состояниях мозга и токсическом воздействии глутамата? // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.2. №4 (16). С. 82 – 92.
164. *Реутов В.П., Сорокина Е.Г., Самосудова Н.В.* Повреждение мембран клеток и субклеточных структур при токсическом воздействии глутамата и NO-генерирующего соединения – следствие нарушения циклических регуляторных механизмов, связанных с циклами оксида азота и супероксидного анион-радикала // Евразийское Научное Объединение. 2016. Т.1. №6 (18). С.20 – 29.